

TA'LIMDA SUN'IY INTELLEK YORDAMIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISHNING SAMARALI USULLAR

Ibotova Vasila Lazizjon qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15284570>

Annotatsiya. *Ushbu maqola sun'iy intellekning ta'lim jarayonida tutgan o'rni, interfaol metodlarda sun'iy intellektdan foydalanishning samarali usullari bo'yicha so'z boradi. Bundan tashqari sun'iy intellekt zamonaviy ta'limning kelajakda tutgan o'rni haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *interfaol metod, sun'iy intellekt, dars, didaktik o'yin, ta'lim, dars jarayoni, axborot, elektron ta'lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.*

Annotation. *This article discusses the role of artificial intelligence in the educational process, effective ways to use artificial intelligence in interactive methods. In addition, it discusses the role of artificial intelligence in the future of modern education.*

Keywords: *interactive method, artificial intelligence, lesson, didactic game, education, lesson process, information, e-learning, information and communication technologies.*

Аннотация. *В статье рассматривается роль искусственного интеллекта в образовательном процессе и эффективные способы использования искусственного интеллекта в интерактивных методах. Кроме того, будет обсуждаться роль искусственного интеллекта в будущем современного образования.*

Ключевые слова: *интерактивный метод, искусственный интеллект, урок, дидактическая игра, образование, процесс урока, информация, электронное обучение, информационно-коммуникационные технологии.*

Sun'iy intellekt atamasi 1950- 1970-yillar davomida ishlab chiqilgan bo'lib, hozirgi kundagi eng aktual mavzulardan biri bo'lib kelmoqda. 1970-2010-yillar mobaynida mexanik mashinalar, ya'ni o'zi ishlaydigan mashinalar sabali bu atama butun dunyoga tanila boshladi. Bunda mashina orqali bilim olish ommalashib bordi. Bugungi kunga kelib esa, sun'iy intellekt bo'yicha turli usullardagi ishlar bajarilib sun'iy intellekt mavqeyi ko'tarila boshlandi. Sun'iy intellektning qulay tomonlaridan biri berilgan parametrlarga moslashishga va ilgari faqat odamlar uchun mumkin bo'lgan vazifalarni bajarishga yordam beradi. Sun'iy intellektni joriy etishda kompyuter shaxmatchilaridan tortib o'z o'zini boshqaradigan mashinalargacha chuqur o'rganish va tabiiy tilni qayta ishlashga muhim ahamiyat qaratmoqda. Bu sun'iy intellekt yordamida kompyuterlarda katta hajmli formatlarni saqlash va ularni qayta ishlash bo'yicha qulayliklar joriy etilmoqda.

Internet tarmoqlari butun dunyoni egallab, har bir xonadonga kirib keldi. Bu ko'rinmas kuch olamni zabt etdi. Har bir soha internetsiz o'z faoliyatini yurit olmaydi, shu internetni bizga yetkazib berish uchun turli xildagi murakkab programmalar kerak bo'ladi. Bunday programma o'ylab topilib sun'iy intellekt deb atala boshlandi. Sun'iy intellekt - avvallari faqatgina odam miyasiga xos bo'lgan ta'lim olish, fikrlash, mantiqan so'z hosil qilish xususiyatlarini endilikda kompyuterlar zimmasiga tashlab qo'yigan, zamonaviy texnologiyaga asoslangan dastur desak mubolag'a bo'lmaydi. Shuni unutmash kerakki, sun'iy intellekt hech qachon inson miyasiga

tenglasholmaydi va u juda soda holda tayyorlangan dasturdir. "Raqamli O'zbekiston 2030" strategiyasiga muvofiq hamda sun'iy intellekt ma'lumotlaedan foydalanish imkoniyatlarini va ularning yuqori sifatini ta'minlash, ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida mamlakatimizda ta'lim-tarbiya sohasining barcha bo'g'inlari-maktabgacha ta'lim, maktab, o'rta maxsus va olly ta'lim tizimini takomillashtirish, yangi muassasalar bunyod etish va mavjudlarini qayta ta'mirlash bo'yicha olib borilayotgan ishlash yoshlar kamolotida o'z samarasini beradi.

Ta'lim jarayonida o'qituvchi darsni samarali va qiziq tarzda o'tishi uchun unga ko'plab interfaol metodlar va didaktik o'yinlar bilan boyitishi kerak. Buning uchun axborot texnologiyalari vositalari ham muhim rolga ega. Aynan mana shu dars jarayoni uchun sun'iy intellektlardan foydalanish yaxshi samara beradi. Zamonaviy ta'lim bo'yicha zamon talabiga moslashgan holda o'qituvchilar sun'iy intellektlar yordamida interfaol metodlarni bajarishlari mumkin. Bularga misol tariqasida "Kim tezroq" metodini bajarish uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va sun'iy intellekt orqali rolli holatda bajarilishi mumkin. Bunda bolakay misollarni javoblarini hisoblab yo'llarning bo'laklariga joylarda, javoblar to'g'ri bo'lsa, bolakay bir qadam odimlaydi, yo'qsa joyida qolib misolini javobini qayta tekshiradi. "Uyingni top" metodida ham o'quvchilarning shakllar yoki sonlar yuzasidan olgan bilimlarini xonalarga joylab chiqishlari orqali bilimlarini tekshiradi. Xato joylangan shakllar yana qayta o'z o'rniga chiqib qoladi. O'quvchi bu xatoni idrok etib mos xonaga qo'yishi kerak. Bu orqali o'quvchining tasavvurini shakllantirishga va xatolarini qayta tekshirib ko'rishga yordam beradi. Buning uchun o'qituvchi sun'iy intellekt yordamida mashqlarning ham bajarilishini va natijasini fayllar orqali kiritishi, ularni o'zlari emas, balki sun'iy intellekt tekshirib berishiga imkon yaratishlarini misol qilib aytishimiz mumkin. Ta'limda bu usul keng qulayliklar va yaxshi samaradorlikni ko'rsatib beradi. Har bir maktab, har bir sinf rahbarlar tomonidan bunday ko'rgazmali qurollar o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlarini ham orttirib kelmoqda. Jadal sur'at o'sib kelayotgan o'zgarishlar ta'limning ham sifatini sezilarli darajada o'sishiga misol bo'la oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 17.02.2021 y. dagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4996-son Qarori (<https://lex.uz/docs/-5297046>)
2. Sirojiddin Komolov va Sherzod Rahmatov. "Sun'iy intellekt asoslari. Mashinaviy o'qitish" (2022)
3. Zulxumor Xolmanova. "Sun'iy intellekt: BORIS" (2021)
4. Maktab va maktabgacha ta'lim vazirligining 9-11- sinflarga mo'ljallangan "Sun'iy intellekt" yo'nalishida ishlab chiqilgan darslik.